

**“BOBURNOMA”DA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING
SHAXSI**

Mahmudova Mahliyo Ma’rufjon qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Boburning shaxsi, qiyofasi, dunyoqarashlari, xarakteriga oid xususiyatlar uning “Boburnoma” asarida kelgan hamda unga xorijlik bir qator Boburshunoslar tomonidan berilgan ta’riflar orqali ochib berilgan. “Boburnoma” asarining o’ziga xususiyatlari ham keng yoritilgan bo’lib, uning trjimalari haqida ham so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: “Vaqo’e”, “Boburnoma”, temuriy shahzodalar, qahramon qiyofasi, xarakteri, Bobur shaxsi, sifatleri.

Аннотация. В данной статье характеристики личности, внешности, мировоззрения и характера Бабура раскрываются через определения, данные ему рядом зарубежных бабуроведов в его труде «Бабурнома». Также широко освещены характеристики произведения «Бобурнома», а также обсуждаются его версии.

Ключевые слова: «Вакоъэ», «Бабурнама», тимуридские князья, образ героя, характер, личность Бабура, качества.

Abstract. In this article, the characteristics of Babur's personality, image, outlook, and character are revealed through the definitions given to him by a number of foreign Babur scholars in his work "Baburnoma". The characteristics of the work "Boburnoma" are also widely covered, and its versions are also discussed.

Key words: “Vaqo’e”, “Boburnoma”, Timurid princes, hero image, character, Babur's personality, qualities.

Jahon memuar janrining nodir namunasi bo'lgan "Boburnoma" qomusiy asar sifatida jahon olimlari e'tiborini tortdi. "Boburnoma" 17 tilga tarjima qilingan. Bu darajadagi asarning ommabopligi asarning ilmiy-badiiy qiymati, undagi obrazlarning o'ziga xos qiyofasi, muallifning o'ziga xos uslubi bilan belgilanadi.

"Boburnoma"dagi voqealar turli vaziyatlarda kechib, ziddiyatlar orqali rivojlanadi. Ular bu voqealarda bevosita ishtirokchi Bobur obrazi, o'ziga xos kulminatsiya, bir-biri bilan bog'lanib, yechim topadilar. "Boburnoma" kitobxonining shu jihatlari uni shod va hayajonga soladi, o'ziga to'la maftunkor qiladi.

Darhaqiqat, akademik V.V.Bartold ta'kidlaganidek, "Boburnoma" nafaqat siyosiy kurashlar hujjati, balki XV asrdayoq turk nasrining klassik realistik namunasi sifatida tanilgan. [1]

Zahiriddin Muhammad Bobur turli davrlarda, turli mamlakatlarda yashagan allomalar, davlat arboblari, fan va adabiyot namoyandalari tomonidan yuksak qadrlangan. Xususan, hind davlat arbobi Javoharlar Neru o'zining "Hindistonning kashfiyoti" kitobida Zahiriddin Muhammad Bobur haqida shunday deydi: "Bobur maftunkor shaxs edi. U Uyg'onish davrining buyuk sultoni, san'at, adabiyot va go'zallikni sevadigan kuchli, tashabbuskor inson edi." [8]

Ingliz tarixchisi Edvard Xolden Boburni Qaysarga qiyoslab, uning buyukligini e'tirof etadi: "Boburning xarakteriga ko'ra, u Qaysardan ko'ra ko'proq sevishga arziydi. U yuksak fazilatli inson sifatida tasvirlangan." [7]

"Boburnoma" tarjimoni Vilyam Erskin Boburning o'ziga xos insoniy fazilatlarini sanab o'tadi va uning Osiyo podsholari orasida tengsiz ekanligini ta'kidlaydi: [6].

"Tarixi Rashidiy" muallifi Mirzo Muhammad Haydar Boburni nafaqat fazilatli inson, balki Navoiydan keyin turkiy til rivojiga ulkan hissa qo'shgan alloma sifatida ham e'tirof etadi: Bu fazilatlarining barchasidan mardlik, mehr-oqibat ustun edi. Amir Alisherdan keyin hech kim Bobur yozgan darajada turkiy she'r yozmagan." [4]

Bobur o‘z qiyofasi va xarakterining belgilarini boshqalardagidek birma-bir sanab o‘tmas ekan, o‘z hayotidagi voqealarni izchil tasvirlaydi. Asar qahramoni Boburning o‘zi. Uning go‘zal xarakteri asarda to‘liq aks etgan.

Boburning shohlik mas’uliyati uning she’riyatiga xalaqit bergani haqida tez-tez aytiladi. Bizningcha, aksincha, uning saltanati uning asarlarini qimmatbaho toshlar bilan bezashga yordam bergan. Bu to'xtashlar haqiqatning to'xtash joyidir. Aksariyat saroy shoirlari hech bo‘lmaganda mag‘lubiyatlarni yashirib, g‘alabalarni bo‘rttirib ko‘rsatib, yolg‘on yozishga majbur bo‘ldilar. Bobur esa podshoh edi, u hech kimga hisob bermas edi. Kitob boshida Bobur hech narsani o‘zgartirmagan holda bu kitobda, “Vaqo‘e”da faqat haqiqatni yozishga qaror qilganini aytadi. Bobur o‘z ahdiga amal qilib, asarda yaxshimi, yomonmi, faqat haqiqatni yozadi.

Bizga ma’lumki, “Boburnoma”ga qadar bunday asar bo‘lmagan. Bobur bu asarda odatiy an’anaviy shakllardan qochadi. Masalan, Sharqda umuman nasr va she’riyat an’analari shakllangan. Bu toifadagi asarlarda, albatta, muqaddimada maqtoovning bir qismi bor. Ollohu taolo va payg‘ambarlarga hamd aytish, so‘ngra piru ustozlarga bag‘ishlangan bob bilan boshlanar edi.

“Boburnoma”ning maqtoov bo‘limi juda qisqa bo‘lib, faqat bir baytdan iborat: “Alloh taoloning shifoati va to‘rt basafaning saxovati bilan seshanba kuni Farg‘ona viloyatida 12 yoshli podshoh bo‘ldim. Ramazon oyining boshida sakkiz yuz to‘qson to‘qqizda”. Bu asar sharq adabiyotida yangi original asar sifatida dunyoga keldi. Bu yerda ham Boburning yangilikka bo‘lgan jasoratida, eng muhimi, asarning faqat tarixiy haqiqatga asoslanganligi, sun‘iy pafos va keraksiz maqtoovlardan xoli ekanligi uning qadr-qimmatini yanada oshiradi.

Asar matni bilan tanishar ekansiz, Bobur yuksak e’tiqodli inson sifatida namoyon bo‘ladi. Odamlar haqida gapirganda, u birinchi navbatda ularning e’tiqodlarini qayd etadi. Otasi haqida gapirar ekan, “Hanafiy mazhabida sof e’tiqodli, besh vaqt namozni o‘tkazib yubormagan, umrbod o‘qigan namozning qazosini to‘liq o‘qigan inson edi”.

[2]

Shuni ta'kidlash joizki, "Boburnoma" Bobur yashagan davr muhiti, Temur avlodlarining turmush tarzi, tanazzul sabablari, xarakter xususiyatlari mahorat bilan, realistik, qolaversa badiiy yoritib beradi. Lekin bosh qahramon sifatida Bobur siymosi doimo ko'z o'ngingizda turadi. U yuragidagi eng yashirin sirlarini sizga ishonib, siz bilan gaplashadi. Asarni mutolaa qilar ekansiz, doimo muallif obrazini ko'rasiz, o'zingizni buyuk tarixga daxldor his qilasiz.

"Boburnoma"ni ingliz tiliga tarjima qilgan Anet Beverij xonim kitobni tarixiy faktlar yoki uning adabiy qimmatini uchun emas, balki Bobur shaxsiga oshiq bo'lgani uchun tarjima qilganini tan oladi.

Bobur tarixiy shaxs haqida gapirganda, avvalo, faktlarni qanday bo'lsa shunday ko'rsatishga, xolis bo'lishga harakat qiladi. Chunonchi, Bobur o'z asarida Husayn Boyqaroni tajribali, "karimut tarafayin" bo'lsa-da, dangasaligi, ichkilikbozligi, hirsligi uchun ochiq tanqid qilgan.

Bobur hamisha o'z oldiga buyuk maqsadlarni qo'ygan, jumladan uning eng buyuk maqsadi temuriylar saltanatining tiklanishi edi.

Bobur tartib va intizomni yaxshi ko'rardi. Bu uning ijodida namoyon bo'ladi. "Boburnoma"dagi ma'lumotlarning taqdim etilishi aniq tartib asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, mamlakatning joylashuvi, iqlimi, tabiati, hayvonot dunyosi, meva va sabzavotlari haqida ma'lumot beriladi. Odamlar haqida gapirilganda, ularning tug'ilishi, tashqi ko'rinishi, xatti-harakati, xotinlari va bolalari va boshqalar haqida tizimli ma'lumotlar ham beriladi.

Bobur novator, islohotlar tashabbuskori edi. Misol uchun, jang maydonida u raqiblaridan ko'p narsani o'rganadi. Shayboniyxon Bobur ustidan "to'ldirish" usulida g'alaba qozonganidan so'ng, bu usulni qo'llash keyingi janglarda ham unga g'alaba keltirdi. Bobur birinchilardan bo'lib qo'shinga bo'ron va to'p olib kirgan.

"Boburnoma"dagi Zahiriddin Muhammad Bobur obrazini to'g'ri ta'riflash va tasvirlash uchun quyidagilarga alohida e'tibor qaratish lozim.

- “Boburnoma”dagi obrazlarga muallif munosabati, ularning xulq-atvori va sifatlarini psixologik tahlil qilish, shu orqali muallifning insoniy fazilatlariga xos xususiyatlarni oydinlashtirish;
- Asardagi muallif obraziga Boburning ruhiy holati, kechinmalari haqidagi fikrlari asosida baho berish;
- Boburning urinishlari, erishgan yutuqlari, muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizliklarini psixologik tahlil qilish orqali;
- Zahiriddin Muhammad Boburning atrofidagi odamlar, yaqinlari, beklari va mashhur tarixiy shaxslarning Boburga munosabatini tahlil qilish orqali uning xarakteriga baho berish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda “Boburnoma”ni o‘rganishga oid tadqiqotlarning asosiy qismi nashrlar va tarjimalarga asoslangan. O‘ylaymizki, hozir jahon tarixidagi nodir asar – “Boburnoma” matni yuzasidan ilmiy-tanqidiy izlanishlar, obrazlar tahlili ko‘paymoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bartold VV Islom tarixi va madaniyati. - S.Peterburg. 1918 yil.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. “Boburnoma”. –T .: “Sharq” NMAK, 2002, 139-b
3. Iqboloy Adizova. Hurmatli hayot. «O‘zbekiston adabiyoti va san’ati» gazetasi, 2007 yil, 7-son.
4. Mirzo Muhammad Haydar Ayaziy. Tarix Rashidiy. Nashrga tayyorlagan, so‘zboshi, subtitrlar, sharhlar va indeks tfn O.Jalilov. - T .: O'zbekiston, 2011.
5. U. Erskin. Bobur Hindistonda. Cho‘lpon nashriyoti – T. – 1995. 112 b.
6. Xolden, Edvard Singleton. Hindistonning mo‘g‘ul imperatorlari, milodiy 1398- AD 1707 - Nyu-York: C. Skribnerning o‘g‘illari, 1895 y.
7. <https://ziyouz.uz/jahon-nasri/javoharlal-neru/javoharlal-neru-bobur-va-akbar-hindistonning-kashfetilishi-kitobidan>